

APLICABILIDADE DA LEI N° 13.111/2015 NA TRANSAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES POR EMPRESAS DO RAMO NA CIDADE DE CAMPOS NOVOS/SC

APPLICABILITY OF LAW No. 13,111/2015 IN THE TRANSACTION OF MOTOR
VEHICLES BY COMPANIES IN THE SECTOR IN THE CITY OF CAMPOS NOVOS/SC

Bruno André Dotta¹

RESUMO:

A proteção das relações de consumo constitui um princípio fundamental consagrado no Código de Defesa do Consumidor (CDC), norma que visa equilibrar as disparidades entre fornecedores e consumidores, contudo, no âmbito específico das transações comerciais envolvendo veículos automotores, a Lei n° 15.111/2015 emerge como um instrumento normativo adicional, estabelecendo requisitos específicos relacionados à prestação de informações durante os processos de compra e venda nesse setor. A presente pesquisa se propôs a avaliar a aplicabilidade da mencionada legislação pelos empresários do ramo na cidade de Campos Novos/SC. Para atingir tal desiderato, empregou-se uma abordagem metodológica que abarcou levantamento bibliográfico, análise documental e estudo de campo. Neste último, destacou-se a aplicação de questionários direcionados a três concessionárias na referida localidade. Os resultados obtidos revelaram que, após minuciosa coleta de dados, as referidas empresas não aderem à observância da obrigatoriedade legal imposta pela Lei n° 15.111/2015. Tal desvio de conformidade foi justificado, sobretudo, pela alegação de desconhecimento acerca do teor normativo em questão ou pela negligência em sua aplicação. Esta postura adotada pelos empresários do setor automotivo, por conseguinte, propicia um ambiente de vulnerabilidade para o consumidor no âmbito das relações comerciais, onde a desinformação e a ausência de observância normativa prevalecem.

PALAVRAS-CHAVE:

Lei n° 13.111/2015. Relações de Consumo. Veículos Automotores. Código Defesa do Consumidor.

1. INTRODUÇÃO

As relações de consumo movimentam a economia e a sociedade, inúmeros são os produtos disponíveis para o mercado consumerista, atraindo uma gama imensurável de consumidores. Como toda engrenagem que move o aparato social é indiscutível que o legislador

¹Acadêmico do curso de Direito pela UNOESC, desenvolveu pesquisa aplicada e ajustada a epistemologia empírica com o Professor Paulo Junior Trindade dos Santos. E-mail: dottabruno@gmail.com

também se preocupe em proteger essas relações, estando o Código de Defesa do Consumidor (CDC) à frente destas situações.

Um dos ramos econômicos que traz boa demanda social é a venda de veículos automotores, podendo considerar a quantidade de veículos que circulam nas rodovias brasileiras já é possível ter uma noção de quantas pessoas se identificam com essa base de consumo, seja por necessidade ou desejo de aquisição.

Em relação ao disposto no CDC sobre as relações de consumo o legislador entendeu que este não estava sendo claro ao dispor os contratos relacionados à compra e venda de veículos automotores, identificando a necessidade de uma nova Lei para melhor inferir clareza nas negociações deste ramo, surgindo então a Lei nº 13.111/2015, que traz algumas obrigações aos empresários do ramo tornando em tese a negociação mais transparente e proteger os consumidores.

Nesse contexto esta pesquisa traçou como problema: os empresários do ramo de veículos automotores da cidade de Campos Novos/SC aplicam a Lei nº 13.111/2015? Deste modo, teve-se por objetivo geral verificar se há aplicabilidade da Lei nº 13.111/2015 pelos empresários do ramo na cidade de Campos Novos/SC.

Para complemento da pesquisa alguns objetivos específicos foram utilizados, sendo eles: discorrer sobre o setor automotivo e as relações de consumo; relatar sobre o CDC nessas relações consumeristas e; mencionar sobre o disposto na Lei nº 13.111/2015.

A metodologia empregue nesta pesquisa se caracterizou como um levantamento bibliográfico e documental, unindo informações da legislação e outros autores sobre o assunto. Também foi realizada uma pesquisa de campo com aplicação de um questionário com quatro perguntas fechadas, a fim de identificar a aplicabilidade das obrigações legais quanto ao assunto pelos empresários do ramo de venda de veículo automotor na cidade em estudo.

Esta pesquisa está estruturada, após a introdução, em três capítulos, o primeiro retrata sobre o setor automotivo e como ocorre as relações consumeristas diante do CDC. Traça-se nesse momento uma importante ressalva sobre o CDC e sua aplicabilidade.

O segundo capítulo se destinou a trata das delimitações da Lei nº 13.111/2015, pois deste modo foi possível relacionar a necessidade de sua promulgação.

O terceiro capítulo finaliza com os resultados da pesquisa, demonstrando a incidência da aplicabilidade da Lei em questão no ramo de veículos automotores em Campos Novos/SC, além de retratar sobre quais são os tributos que se vinculam à compra e venda de veículos.

2. SETOR AUTOMOTIVO E AS RELAÇÕES CONSUMERISTAS INERENTES AO DIREITO DO CONSUMIDOR

O Brasil tem o setor automotivo como um dos mais importantes para movimento da economia do país, deste modo, retratando um período anterior à pandemia pela Covid-19, o ano de 2019 trouxe ao país 22% do Produto Interno Bruto (PIB) decorrente do mercado automotivo. As informações são do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil do Brasil (MTPA), além de mencionar que o setor gerou mais de 1,4 milhão de empregos direta e indiretamente (PEREIRA; AZEVEDO, 2020, p. 75).

Ainda, faz-se importante explicar de que se trata o veículo e como menciona Painei (2016, p. 11) este é todo veículo que se movimenta pela propulsão de um motor, seja elétrico, a vapor ou por combustão. Ressalta o autor que foi diante desse conceito dado ao veículo que o setor automotivo trouxe evoluções.

Foi em meados do século XIX que o primeiro veículo automotor adentrou no Brasil, quando Santos Drumont surgiu no país com um exemplar da Peugeot e, nesse mesmo período outros veículos começaram a integrar ao local, advindos de importações autônomas que aos poucos foi gerando interesse de montadoras nacional. A industrialização do setor automotivo se fez com a Ford e a General, inicialmente no Brasil (MECCREADIE, 2010, p. 57).

Em 1950 a industrialização do setor disseminou veículos automotores em todo país e aos poucos, novas empresas foram surgindo para fabricação de peças, maquinários e matéria-prima a fim de sustentar as necessidades dessas empresas automotoras. Contudo, já em 1960 o setor enfrentou a primeira crise, uma vez que essas indústrias de produção apresentaram excesso na capacidade de produção e não houve consumo suficiente para esses produtos, a situação permaneceu assim com a chegada da Ditadura Militar, em 1964 e os anos de 1980 foram marcados pela redução de produção de automóveis, verificando uma queda nesse setor. O aumento da inflação e outras questões econômicas advindas com a crise resultaram em dificuldades de investimentos e o mercado internacional deixou de investir nesse período (HUME, 2018, p. 114-115).

Somente na década de 1990 houve maior incentivo de importação de veículo e esse mercado voltou a se aquecer, verificando ainda que novos modelos foram surgindo pelas concessionárias. Em 1997 houve significativo avanço na comercialização de vendas de veículos

automotores e o Brasil já se mostrava com 2 milhões deles em circulação. Com nova crise, pelo setor energético em 2001, houve nova redução de produção no setor, mas os índices econômicos se mantiveram estáveis (BARROS; PEDRO, 2011, p. 181).

Novas oscilações surgiram em 2002 e o Governo buscou redução de cargas tributárias a fim de contribuir com o restabelecimento da economia no país. A redução no valor do Imposto sobre Produto Industrializado (IPI) para carros médios foi fundamental nesse período. Entretanto, mesmo com essa medida o ano terminou com baixa produtividade (BARROS; PEDRO, 2011, p. 189).

Em 2003 a economia no setor mostrou reflexos negativos do ano anterior, o investimento em novos produtos foi necessário para suprir a demanda dessa falha. Todavia, as crescentes incertezas no ramo deixaram alguns vestígios ao longo dos anos seguintes e o Brasil precisou de estratégias comerciais e produtivas para engajar ao mercado. No ano de 2008 viu-se um salto econômico no setor e o país aumentou sua produção, reduziu novamente o IPI e com a potencialização da liberação de crédito no mercado financeiro, novas oportunidades surgiram. Deste então, é possível verificar negociações no setor e consequente disseminação de veículos na mobilidade em todo o país (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENGENHARIA AUTOMOTIVA, 2014, p. 09).

Atualmente é possível dizer que o cenário automotivo brasileiro tem um posicionamento no 9º lugar no *ranking* de produção, estando em 7º lugar quanto ao mercado interno. A Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (ANFAVEA) trouxe dados de que a produção automotiva brasileira aumentou em 17% de 2020 para 2022. Esse crescimento ocorreu diante da grande demanda de busca após a crise proporcionada pela pandemia (PENIDO, 2023, n.p)².

Por conseguinte, em uma abordagem mais direcionada ao contexto de proteção nas relações de compra e venda e diante da evolução no meio social, busca-se retratar também sobre as relações de consumo, o que remete importância sobre o Código de Defesa do Consumidor (CDC) e como ele protege essas relações consumeristas.

2.1. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E AS RELAÇÕES DE CONSUMO

² O Mercado Automotivo: Um Panorama do Setor. Buiyco. 2022. Disponível em: <https://buyco.com.br/mercado-automotivo/#:~:text=No%20ranking%20mundial%20de%20ve%C3%ADculos,maior%20desde%20novembro%20de%202020>. Acesso em: 13 mai. 2023.

A importância de compreender sobre as relações de consumo é necessária, uma vez que essas relações movem a economia em todo contexto mundial. Relacionando o assunto tratado a esta pesquisa o CDC traz contribuições ao setor automotivo por zelar pelo interesse coletivo. Logo, quando se adquire um veículo assume-se todas as responsabilidades de uma relação contratual, devendo o vendedor realçar todas as informações necessárias ao consumidor.

Menciona-se ainda que o CDC, em seu artigo 6º traz os direitos básicos do consumidor, dizendo que o fornecedor deve repassar todas as informações relacionadas ao bem consumido para o consumidor. Essa disposição está relacionada com o que apresenta a Lei nº 13.111/2015, que posterior dispõe da obrigatoriedade do fornecedor sobre informar ao consumidor acerca de tributos e incidência. Assim, releva-se importância em tratar sobre o CDC nesta pesquisa, para então, suprir lacunas na necessidade aplicar a Lei nº 13.111/2015 nas relações automotivas de consumo.

Em qualquer relação consumerista é possível verificar a presença do CDC e para caracterizar essa relação, de um lado deve ser identificado o consumidor e de outro; o fornecedor. Deste modo, quando as partes realizam um negócio, ocorre um vínculo jurídico e com proteção em base ao CDC (BENJAMIM; MARQUES; BESSA, 2014, p. 98).

Essa relação jurídica é exposta por Amaral (2010, p. 92) que menciona ser um vínculo reconhecido pelo Direito entre grupos e pessoas, com direitos e deveres. “Representa uma situação em que duas ou mais pessoas se encontram, a respeito de bens ou interesses jurídicos”. Em suma, é toda relação social com base em uma fonte normativa.

Doutro modo, o CDC não aponta exatamente uma concepção de relação de consumo, mas menciona seus elementos subjetivos e objetivos. Nesse contexto, de acordo com Alves (2018, p. 14) em relação ao fator subjetivo “o credor, o devedor e o consensualismo que deve existir entre eles como uma convergência de vontades para que o acordo seja pactuado sem vícios e sem prejuízo de igualdade” entre os sujeitos envolvidos.

Quanto aspecto objetivo, Alves (2018, p. 14) também menciona, dispondo nesse caso, que: “a relação que o direito do consumidor estabelece entre o consumidor e o fornecedor, conferindo ao primeiro um poder e ao segundo um vínculo correspondente, tendo como objeto um produto ou serviço”.

Sendo assim, conforme dispõe o autor e em consonância a CDC, a relação de consumo

se caracteriza com a presença de aspectos objetivos e subjetivos ao passo que em falta de um deles, não haverá essa relação. Tem-se pelo CDC uma base dessa relação de consumo que dispõe de uma compreensão através de um sistema normativo, em que essa relação se adequa com as circunstâncias de cada caso (COSTA, 2014, p. 40).

Iniciando o tema que se busca abordar nessa pesquisa importa trazer mesmo que resumidamente a historicidade do direito do consumidor, como surgiu e deu ensejo ao regramento do Código de Defesa do Consumidor (CDC), pela Lei nº 8.078/90. Antes do CDC não se viu nenhum regulamento que firmasse proteção exclusiva ao consumidor, mas pode-se citar que no Brasil Colônia e durante o Império havia regulamentação das relações de mercado, relacionadas ao consumo. Foi com a Independência do Brasil que surgiram outros dispositivos regulamentando as relações de consumo, podendo mencionar o Código Comercial que editou normas como nulidade de contratos, interpretação destes, necessidade do dever de qualidade e outras condições (GAULIA, 2018, p. 136).

O Código Civil de 1916, por sua vez, regulou as transações de mercado, com abrangência sobre normas de proteção. Ainda, menciona-se a Lei nº 2.618 de 1912, Lei de Responsabilidade Civil do Transportador, tendo como inovação principal a responsabilidade objetiva adotada posteriormente pelo CDC. Em seguida surgiu a Lei de Usura, Decreto nº 22.626/1933, revelando grande importância, ainda mais pelo seu artigo 1º que fazia tal menção: “é vedado, e será punido nos termos desta lei, estipular em quaisquer contratos taxas de juros superiores ao dobro legal (Código Civil, artigo 1062)”, essa prática se estendia às repercussões criminais (SILVA NETO, 2013, p. 25).

Em 1964 foi regulamentado o Sistema Financeiro Nacional através da Lei nº 4.596, tendo por entendimento jurisprudencial de que não se aplicasse a Lei de Usura nas relações envolvendo instituições financeiras, entendimento este adotado por longos anos pelo Supremo Tribunal Federal (STF) (NUNES, 2015, p. 36).

Cabe ainda ressaltar que, com a Lei Delegada nº 4 de 1962 a União teve autorização para atuar com intervenção à economia, deste modo a ela ficou atribuída assegurar a distribuição de mercadorias e serviços essenciais, sendo posteriormente alterada pelo Decreto-lei nº 422 de 1969. Com a alteração dada em seguida, a Superintendência Nacional de Abastecimento (SUNAB), passou a ter competência para fixação de preços de taxas, ingressos, anuidades e outros, a mesma competência coube ao Conselho Interministerial de Preços (CIP) (MENDES, 2014, p. 59).

Somente no ano de 1960 foi que o consumo passou a ter tratamento jurídico com maior ênfase, com advento da Emenda Constitucional n° 1 de 1969, houve inovação na área do consumo. Com ela, o consumo passou a ser tratado de maneira distinta do mercado e deu à União a previsão para legislar sobre o consumo (MIRAGEM, 2014, p. 08).

No ano de 1985, o Conselho Nacional de Defesa do Consumidor (CNDC) por meio do Decreto n° 91 deu destaque ao assunto quando solicitou à comissão de juristas para criarem o anteprojeto do CDC, com aprovação no ano de 1989. Este, teve boa parte adotada pelo Projeto de Lei n° 1.955 de 1989 que, com alterações se tornou o Código de Defesa do Consumidor publicado pela Lei n° 8.078 de 1990 (NUNES, 2015, p. 21).

Na atualidade a Constituição Federal protege o consumidor no artigo 5°, que menciona o tratamento igualitário a qualquer cidadão, tendo o inciso XXXII dado ênfase às relações de consumo: “o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor” (BRASIL, 1988). Mais adiante, no artigo 170, inciso V, também consigna aspectos relacionados ao assunto. Segundo o Art. 170.

A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: [...] V - defesa do consumidor [...] (BRASIL, 1988).

Outro dispositivo legal que aborda o tema é o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), que no artigo 48 que expressa: “o Congresso Nacional, dentro de cento e vinte dias da promulgação da Constituição, elaborará código de defesa do consumidor” (BRASIL, 1988).

Contudo, sobre o surgimento do CDC é válido mencionar que foi impulsionado notavelmente pela produção em massa, sendo que o final do século XIX e início do XX, foi marcado pelas primeiras tutelas da proteção do consumidor, principalmente nos Estados Unidos. Deste modo se pode atribuir a compreensão por muitos sobre a legislação pioneira de proteção ao consumidor, Lei *Mail Fraud Law* de 1872, prevendo penas em decorrência de fraudes por compras realizadas pelo correio (NUNES, 2015, p. 28).

Com o passar dos anos, verificando-se o grande desequilíbrio que estava se formando na sociedade, em decorrência da introdução no mercado de produtos cada vez mais modernos e com isso aumentando os riscos inerentes da colocação desses produtos do mercado, os consumidores começaram a clamar juntamente aos seus respectivos governos a criação de normas que regulassem tais relações, tendo em vista o grande desequilíbrio e também o aumento desenfreados dos grandes

fornecedores monopolistas que buscavam somente o lucro e o crescimento econômico de suas respectivas empresas industrializadas (SOARES, 2013, p. 05).

Percebe-se que foi necessária a regulamentação das relações de consumo para equilibrar o convívio nesse mercado, uma vez que o consumidor como parte mais vulnerável da relação consumerista não poderia continuar ficar à mercê dos fornecedores, sendo que a criação do CDC deve ser vista principalmente sob o enfoque do empoderamento do consumidor, sobretudo pela imposição do dever de informação e pela necessidade de criação de órgãos de defesa, como Procons, delegacias especializadas e juizados especiais.

Entretanto, reforça Cavalieri Filho (2011, p. 104) que o direito do consumidor teve sua origem relacionada com a Revolução Industrial, período representado por grandes mudanças, principalmente no setor da produção em massa e a mudança no modo como se distribuía os produtos.

Essa nova concepção dada ao mecanismo de produção e distribuição de produtos acarretou a necessidade de adequação ao processo de contratação, conseqüentemente surgindo novos instrumentos jurídicos como os contratos coletivos, de massa, de adesão que, em suma, previa-se cláusulas pelo fornecedor sem participação do consumidor (MARQUES, 2020, p. 19).

O CDC regula em seu artigo 54, o contrato de adesão, característico pelo fato de que o consumidor não discute cláusulas contratuais, pode apenas aderir o produto com possibilidade de aderir ao produto conferindo as formas estabelecidas pelo fornecedor como preço, forma de pagamento e outras condições (BRASIL, 1990).

Todavia, a rápida evolução social em meio ao desenvolvimento produtivo não gerou a mesma rapidez sobre a proteção do consumo de maneira eficaz, o que ocasionou algumas práticas abusivas por parte dos fornecedores. Por esta razão foi que se viu a necessidade de um novo direito para solucionar problemas desse teor, o Direito do Consumidor (DONEDA, 2016, p. 14).

Outrossim, ressalta-se que no Brasil, o assunto que trata da defesa do consumidor surgiu em meados de 1970 com o surgimento das associações civis e entidades governamentais que discutiam sobre o assunto. Em 194 criou-se o Conselho de Defesa do Consumidor, logo em seguida, em 1976; a Associação de Defesa e Orientação do Consumidor e a Associação de Proteção ao Consumidor. O Decreto nº 7.890 criou o Sistema Estadual de Proteção ao Consumidor, que hoje é o atual PROCON (MENDES, 2014, p. 54).

Com vistas à finalidade do Direito do Consumidor teve-se o objetivo de eliminar a desigualdade manifesta que historicamente permeava as relações de consumo entre fornecedores e consumidores Segundo Henry Ford, “o consumidor é o elo mais fraco da economia; e nenhuma corrente pode ser mais forte do que seu elo mais fraco” (CAVALIERI FILHO, 2011, p. 08). Diante da colocação, verifica-se que o Direito do Consumidor deve ser aplicado quando há reconhecimento do consumidor como o elo mais vulnerável, identificada uma relação desigual entre eles, pois uma vez que as duas partes estiverem de igual direito, não se pode beneficiar apenas uma (NUNES, 2015, p. 22).

Conforme retrata Mendes (2014, p. 74) “o Código do Consumidor, embora não discipline nenhum contrato especificamente, aplica-se a todos os tipos de contratos que geram relação de consumo”. Deste modo, verifica-se a importância de compreender como se caracteriza a relação de consumo e sua construção de forma equitativo.

É inegável mencionar que o CDC se aplica exclusivamente aos consumidores e fornecedores, ao passo que sua tutela se direciona para o consumidor que é considerado o elo mais fraco da relação. Nesse interim, diz sobre a relação jurídica que ela é toda àquela que o Direito disciplina, sendo particular por ser uma relação jurídica em que os sujeitos serão sempre os fornecedores e os consumidores e o objeto desta serão produtos e serviços (SAAD, 2017, p. 58).

As relações de consumo necessitam de um consumidor, um fornecedor e o objeto, como mencionado. Entretanto, também faz parte desse contexto o local em que esses produtos e serviços são ofertados ao qual seja, o mercado, caracterizando-o como o espaço para realização dos negócios (REIS, 2015, p. 03).

Esse espaço de negociação é definido por Miragem (2013, p; 45) como não institucional e ideal onde as trocas de serviços e produtos são realizadas. Deste modo há de um lado a oferta aos interessados e de outros; obtém-se os lucros e vantagens econômicas em decorrência da negociação.

Todavia, nessa relação de consumo há a figura do consumidor que é o principal elo nesse contexto e merece devida atenção por se tratar da parte mais vulnerável desse relacionamento consumista. Reconhecê-lo como vulnerável significa identificar que algumas condições impostas a ele nas relações de consumo, acabam colocando-o no elo mais fraco (REIS, 2015, p. 56).

Da simples leitura do artigo 39, inciso IV do CDC, conta-se que o dispositivo trata as práticas abusivas sofridas pelo consumidor nas relações de consumo, quando observadas atitudes que caracterizam aproveitamento da hipossuficiência deste sujeito (SILVA, 2018, p. 71), prescrevendo:

Vejamos o Art. 39 é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: [...] IV - prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços (BRASIL, 1994).

A lei vem de encontro a fragilidade do consumidor nas relações de consumo, pois o mercado fornecedor dispõe de técnicas e métodos que visam aumentar o retorno financeiro do seu negócio, não importando na maioria das vezes quais reflexos possam acarretar à outra parte, fragilizada pela ignorância, idade avançada, saúde, conhecimentos ou condição social, como aponta o artigo acima transcrito.

De acordo com Cavalieri Filho (2014, p. 16) o CDC é uma ferramenta que materializa os princípios dessa relação em defesa do consumidor que é considerado o elo mais fraco dessa relação. O autor ainda complementa que “o Código de Defesa do Consumidor é uma lei principiológica, que se destina a efetivar, no plano infraconstitucional, os princípios constitucionais de proteção e defesa dos consumidores”.

Para Nunes (2016, p. 183) o CDC proporciona uma relação aberta ao consumidor, em que o fornecedor deva atuar com políticas que protejam essa relação e fornecendo todas as informações relacionadas ao fato. A informação é uma base primordial e deve ser exigida e repassada sempre que houver a relação consumerista. Sobre isso, dispõe o CDC, em seu artigo 6º, inciso III:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor: [...] III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem; [...] (BRASIL, 1990).

Verifica-se que essa relação consumerista exige o repasse de informações do fornecedor ao cliente, para que ele saiba de tudo que está relacionado a esse processo, em um relacionamento com transparência. Da mesma forma deve ser realizado o procedimento nas negociações de compra e venda de veículos automotores, sob a égide da Lei nº 13.111/2015, que dispõe sobre a obrigatoriedade de os empresários que comercializam veículos automotores

informarem ao comprador o valor dos tributos incidentes sobre a venda e a situação de regularidade do veículo.

3. DELIMITAÇÕES SOBRE A LEI Nº 13.111/2015

Em consonância a tudo que envolva a relação de consumo é necessário que haja transparência, aumentando a segurança e a confiança entre as negociações. Não ocorre diferente no setor de vendas de veículos, mas que mesmo assim, se fez necessário imposição legal para apresentar essa necessidade de informação ao cliente.

Conforme retratado no artigo 1º da Lei nº 13.111/2015 os empresários que comercializam veículos automotores têm a obrigação de informar ao comprador os valores de tributos que incidem nas vendas do veículo. Ainda, além dessas informações tributárias, a situação da regularidade do veículo também deve ser informada (BRASIL, 2015).

Em relação ao valor dos tributos incidentes sobre a comercialização veicular é visto que o Brasil é conhecido como o país que mais cobra impostos. Em relação a comercialização de veículos todos os envolvidos no elo da negociação acabam sendo envolvidos, desde a indústria até o consumidor (WESTIN, 2021).

Para aquisição de veículos algumas taxas mais específicas são mencionadas, como o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS), Imposto de Produto Industrializado (IPI), Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS), Programa de Integração Social (PIS), Imposto sobre Veículos Automotores (IPVA) e o licenciamento (COÊLHO, 2018, p. 58).

Importa mencionar que as alíquotas destinadas a cada um dos tributos apresentados variam de acordo com cada estado, sendo mencionadas para fins desta pesquisa as alíquotas relacionadas ao estado de Santa Catarina. O ICMS fica estabelecido a dedução de 12%, realizando cálculo sobre o valor da nota fiscal do veículo. É o tributo responsável pela maior taxa incidente (COÊLHO, 2018, p. 61).

O IPI incide igualmente em todos os estados por se tratar de um imposto federal, no entanto a sua alíquota sofre variação dependendo da potência do motor e local de fabricação, se no Brasil ou fora dele. Essa complexidade vai além, demonstrando que os carros movidos à etanol, com motor 1.0, possuem a tributação baseada na alíquota acima mencionada, mas aos

veículos com motor 2.0 e com combustível a gasolina, podem chegar a uma alíquota de até 25%.

Para a COFINS, imposto também federal, a alíquota é de 7,6% em relação ao preço final do veículo. Assim como o PIS que têm alíquota de 1,65%. Estes impostos são utilizados para financiar o Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) e abonos trabalhistas para quem recebe salário-mínimo, respectivamente (FERREIRA, 2020, p. 157).

Mencionou-se até então, àqueles tributados devidos pelos responsáveis de vendas destes veículos. Em relação aos tributos pagos pelos proprietários, devidos anualmente, tem-se o IPVA e o licenciamento. Santa Catarina apresenta uma alíquota sobre o valor de mercado de 2% para veículos de passeios em geral, 1º (duas ou três rodas) para os que se destinam a transportes de passageiros ou cargas e aos destinados para locação (NAVARRETE, 2023, n.p)³.

O valor arrecadado do IPVA é dividido igualmente entre o governo estadual e os municípios. Em relação ao licenciamento, ele comprova anualmente que o veículo está em dia com o pagamento de tributos e eventuais débitos de multas e outros, garantindo ainda, as condições adequadas para ele rodar nas estradas (FERREIRA, 2020, p. 158).

A Lei nº 13.281/2016 obriga o proprietário do veículo a possuir documento cujo nome é Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV), este por sua vez, contém todas as informações relativas ao veículo e o proprietário. É por meio dele que as autoridades de fiscalização de trânsito conseguem analisar as irregularidades ou não destes, podendo dispor de medidas necessárias quando cabíveis (BRASIL, 2016).

Doutro modo, o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) condiciona a emissão do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) à quitação integral de todos os tributos incidentes sobre o veículo. Ainda não mencionado, mas importante que o pagamento do seguro obrigatório DPVAT (Danos Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre) (BRASIL, 1966).

A infinidade de taxas e comparando o montante arrecado dessa tributação acaba ressaltando indignação dos empresários e consumidores, visto que quanto mais novos os veículos mais supérrimos acabam essas taxas. É comum ouvir dizer que o Brasil tem tantos impostos que por mais que se adquira um bem, nunca se deixa de pagar por ele. A Associação

³ IPVA 2023: valores e calendário. Zul digital. 2023. Disponível em: [---

141](https://www.zuldigital.com.br/blog/ipva-2023-sc/#:~:text=No%20caso%20de%20Santa%20Catarina,ve%C3%ADculos%20de%20passeio%20em%20geral. Acesso em: 15 abr. 2023.</p></div><div data-bbox=)

Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (ANFAVEA) diz que o setor automotivo arrecada uma média de 2,5 bilhões de reais por ano em tributos. A oneração de 12% das exportações de veículos fabricados no Brasil acaba comprometendo a competitividade no mercado dessa indústria automotiva (NAVARRETE, 2023, n.p).

Os impostos pagos com relação ao mercado de veículos automotores acabam retratando um cenário de automóveis brasileiros como os mais caros em todo o mundo. Aproxima-se a um valor de 35% de impostos sobre o custo de produção, refletindo diretamente no preço de compra para revender em concessionárias. Todavia, outras variações entre potência do motor, localidade de produção de peças e tipo de combustível, por exemplo, ainda podem elevar esse percentual para até 55% (NAVARRETE, 2023, n.p)⁴.

Todo esse valor tributário impacta diretamente o consumidor, que em comparação a outros países acaba sendo exorbitante. O Brasil dispõe de uma média tributária de aproximadamente 33,5% do preço de um veículo, enquanto que no Japão esse mesmo montante soma 9,8%. Já nos Estados Unidos a taxa é ainda menor, chegando a 6%.

Cabe ressaltar que há regras que possibilitam a isenção de impostos sobre a compra de veículos, como no caso de pessoas com deficiência (PCD) ou que apresentem necessidades especiais (PNE). Essas regras também se estenderem aos familiares de deficientes e que não possuem condições de dirigir (SILVA et al., 2018, p. 72).

Dentre a listagem de deficiências que possibilitam esse desconto, tem-se os que apresentam Lesão por Esforço Repetitivo (LER), hérnia de disco, artrose, câncer e outros, devendo passar por todo o processo legal e devidas comprovações. Para o deficiente físico condutor, as isenções podem ser vistas no ICMS, IPI e IPVA, por exemplo. Aos que não forem motoristas e apresentem a enfermidade ou limitação, ainda assim podem ter descontos de IPI e outros, verificando as exigências.

Por conseguinte, a Lei nº 13.111/2015 também menciona sobre a obrigatoriedade de o comerciante deixar o consumidor ciente da regularidade do veículo e, conforme traz o artigo 1º, as alíneas do inciso II listam essas situações como: furto, multas e taxas anuais devidas, débitos de impostos, alienação fiduciária ou quaisquer outros registros que estejam impedindo ou limitando a circulação veicular (BRASIL, 2015).

⁴ IPVA 2023: valores e calendário. Zul digital. 2023. Disponível em: [---

142](https://www.zuldigital.com.br/blog/ipva-2023-sc/#:~:text=No%20caso%20de%20Santa%20Catarina,ve%C3%ADculos%20de%20passeio%20em%20geral. Acesso em: 15 abr. 2023.</p></div><div data-bbox=)

Essas restrições envolvendo os veículos, caso não sejam devidamente legalizadas, impedem a circulação destes em vias públicas, além de não possibilitar a realização de seu licenciamento ou transferência. Ainda, em alguns casos é possível que o veículo seja apreendido e vá para leilão (BRASIL, 2015).

As situações envolvendo esse processo de comercialização de veículos automotores traz situações que, se comparada às situações ilegais que estes veículos podem apresentar, acabam causando constrangimentos aos seus novos proprietários, razão pela qual traz essa importante necessidade de serem informados, por exemplo. E quanto aos tributos, é possível também, que alguns leigos consumidores não possuam conhecimentos destes, ao passo de que informações também nunca são demais.

Outrossim, não ressaltando apenas as determinações em Lei como a que sem menciona neste estudo, as obrigações em dispor de informações claras sobre as relações de consumo trazem enfoque ao CDC, que assume a necessidade de os empresários sempre atuarem da forma mais clara possível, As informações ressaltadas com o que traz a Lei em comento devem ser mencionadas no contrato de compra e venda do veículo, assinados pelo comprador e consumidor. No caso de desobrigação da legislação cabe aos empresários arcarem com o valor que corresponde a essas taxas, tributos e multas que incidem sobre o veículo comercializado. Ainda, caso o comprador tenha quitado eventuais débitos, é passível de haver restituição integral desses valores (MEIRA; PETIT, 2015, n.p)⁵.

Ainda segundo o Art. 3º O descumprimento do disposto nesta Lei implica a obrigação de os empresários que comercializam veículos automotores, novos ou usados, arcarem com: I - o pagamento do valor correspondente ao montante dos tributos, taxas, emolumentos e multas incidentes sobre o veículo e existentes até o momento da aquisição do bem pelo comprador; II - a restituição do valor integral pago pelo comprador, no caso de o veículo ter sido objeto de furto (BRASIL, 2015).

Ressalta-se, no entanto, que a Lei trata dessas relações de consumo diretamente com o empresário que atua no ramo, de modo que o particular que realiza uma venda de seu veículo não incumbe ao cumprimento das regras estabelecidas pelo dispositivo legal. Essas

⁵. Novas obrigações na comercialização de veículos automotores tornam mais transparente relacionamento entre empresa e cliente. Migalhas. 2015. Disponível em: <https://www.migalhas.com.br/depeso/220602/novasobrigacoes-na-comercializacao-de-veiculos-automotores-tornam-mais-transparenterelacionamento-entre-empresa-e-cliente>. Acesso em: 01 mai. 2023

considerações ressaltadas sobre o pagamento de tributos a comercialização de veículos automotores demonstram a relevância do poder importado à Administração Pública sobre suas funções para a sociedade.

4. A LEI Nº 13.111/2015 NAS AS NEGOCIAÇÕES VEICULARES EM CAMPOS NOVOS/SC

Antes de relacionar a incidência da aplicabilidade da Lei nº 13.111/2015 nas relações consumeristas de vendas de veículos automotores em Campos Novos/SC, importa trazer uma contextualização da necessidade de pagamento de tributos à Administração Pública. Desse modo, permite-se melhor compreender porque o pagamento de tributos também faz parte das negociações veiculares e a necessidade de uma lei que demonstrasse a seriedade em repassar tais informações.

Diante das inúmeras taxas de impostos pagos em decorrência das relações de consumo é possível que em algum momento haja questionamentos sobre a prestação de serviços à sociedade em razão destes. Porém, ressalta-se que estes impostos são devidos à Administração Pública, mas em contrapartida, ela deve restituir a sociedade com a prestação de serviços.

Também é importante explicar que a Administração Pública tem o dever de realizar serviços para satisfazer as necessidades da sociedade, o que torna importante inclusive, o pagamento de impostos. Ela é composta por conjunto de órgãos que o Governo institui para que esses serviços sejam prestados, seja na área da saúde, segurança, educação e outros (ALVES, 2009, p. 69).

Nesse ínterim, ressaltar que a Administração Pública possui a responsabilidade de arcar com a realização de serviços coletivos por meio de seus órgãos é dizer que assim se faz valer os direitos fundamentais. Essas contribuições são possíveis por meio do pagamento de impostos que são pagos em razão de a Administração Pública possui o poder de polícia administrativa (DORNELAS; PESSANHA; FILHO, 2001, p. 145).

Sendo assim, esses impostos decorridos das relações de consumo são resultados do poder de polícia que possui limitação pelo Direito, tendo essa prática legalmente regulada. Sendo assim, é possível observar pelo Código Tributário Nacional (CTN) que o poder de polícia concedido pela Administração promove a legalidade desses atos, conforme se verifica no artigo 78:

Art. 78. Considera se poder de polícia a atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do Poder Público, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos (BRASIL, 1966).

Deste modo é visto que em relação ao aspecto tributário, o poder de polícia está limitado pela regulamentação do Direito e traz a necessidade de arrecadar impostos para que a Administração Pública preste serviços a estes contribuintes. Tem-se um poder relacionado com a supremacia do interesse coletivo.

Para dispor de regulamentação que impeça que esse poder de polícia se manifeste aquém do necessário, continua o estabelecido pelo artigo supra que:

Parágrafo único. Considera se regular o exercício do poder de polícia quando desempenhado pelo órgão competente **nos limites da lei aplicável**, com observância do processo legal e, tratando se de atividade que a lei tenha como discricionária, **sem abuso ou desvio de poder** (BRASIL, 1966, grifo do autor).

A arrecadação de impostos cumpre também estabelecer aspectos macroeconômicos, controlar a inflação, dispor de mecanismos para reduzir o desemprego e redistribuir rendas. Sendo assim, quando se verifica a instituição de impostos e suas contribuições de cunho social é possível assimilar que eles não ocorrem de forma aleatória. Isso impõe a necessidade de que a Constituição Federal permite tais incidências (SILVA et al., 2018, p. 75).

Quando se amplia o entendimento sobre essa arrecadação ao sentido voltado à cadeia de tributação, o CTN é uma norma bem específica e em relação a ele, explicam (SILVA, et al., 2005, p. 14) que: O CTN, além das disposições gerais, institui os tributos federais, definindo o fato gerador, a base de cálculo, e o contribuinte ou substituto tributário, dentre outras disposições específicas. Por sua vez, o CTN é regulamentado por outras leis, que disciplinam alíquotas, isenções, imunidades, não incidências, etc., respeitando sempre o disposto na CF. Os Estados e Municípios instituem, mediante lei, os tributos estaduais e municipais, definindo o fato gerador, a base de cálculo, e o contribuinte ou substituto tributário, alíquotas, isenções, imunidades, não incidências, etc.

Reforça-se que o fato de haver regulamentações diferentes em estados e países sobre valores de alíquotas, tem-se que isso ocorre em razão das realidades sociais e econômicas de

cada local. Essas considerações são relevantes para determinar quais impostos devem ser cobrados com relação às suas alíquotas e valores.

Entretanto, os assuntos relacionados à esfera tributária levam a discussões cada vez mais calorosas, uma vez que a incidência destes pagamentos acentua a concentração da renda. Na medida que se busca um equilíbrio o Congresso Nacional lida cada vez mais com metodologias apresentadas que busquem a simplificação dessas cargas tributárias. Essa colocação apresenta um desequilíbrio sobre o pagamento de impostos, mencionando principalmente àqueles que incidem sobre imóveis, terras e veículos. Isso porque exemplificando, traz-se o IPVA, que possui a mesma alíquota paga sobre uma moto popular e uma moto de luxo, ressaltando a incoerência vista sobre o pagamento de impostos em diferentes classes sociais (WESTIN, 2021, n.p)⁶.

Nesse viés, tem-se a necessidade de pagamentos de impostos para manutenção dos serviços à coletividade, mas ao mesmo tempo, um desequilíbrio nas relações de consumo, visto que pessoas com menor renda acabam contribuindo impostos também altos, com relação aos que possuem melhores condições.

Por conseguinte, com vistas a contribuir com o desenvolvimento desta pesquisa, verifica-se a sua continuidade sobre o assunto em relação ao cumprimento da Lei nº 13.111/2015 pelos empresários que comercializam veículos automotores na cidade de Campos Novos/SC.

Sabendo que a obrigatoriedade da Lei supra se refere exclusivamente ao empresário que comercializa veículos, ou seja, ao particular não cabe cumprimento das regras ali impostas, buscou-se verificar como os comerciantes atuam diante da legislação, na cidade em comento.

A pesquisa delimitou o estudo em três das maiores e mais antigas revendas localizadas na cidade de Campos Novos Sc que servem de referência para as demais revendas na cidade.

A pesquisa ocorreu no dia 16 de março de 2023, com visita *in loco*. Como instrumento de pesquisa utilizou-se um questionário que foi respondido pelos participantes da pesquisa no momento da visita e em conversa com os gerentes e vendedores visando inclusive descobrir a origem do desconhecimento da Lei 13.111/2015. Segue os resultados.

Gráfico 1 – Quanto tempo atua no ramo?

⁶Por que a fórmula de cobrança de impostos do Brasil piora a desigualdade social. Agência Senado. 2021. Disponível em: <https://www12.senado.leg.br/noticias/infomaterias/2021/05/por-que-a-formula-decobranca-de-impostos-do-brasil-piora-a-desigualdade-social>. Acesso em: 10 mai. 2023.

Fonte: de autoria própria (2023).

De acordo com os resultados do Gráfico 1 as empresas participantes da pesquisa possuem atuação no mercado há mais de 5 anos sendo as mais antigas e tradicionais da cidade e conforme 67% estão há mais de 10 anos todas contando com ampla equipe de vendas. Deste modo, diante da vigência da Lei nº 13.111 em 2015, percebe-se que o período legal desta deveria ter sido inserido em suas obrigatoriedades com a atualização dos serviços prestados porém conforme observado em todas desconheciam primeira a existência da lei bem como seus termos e sua aplicação, sendo que nunca passaram por qualquer tipo de treinamento ou atualização no procedimento de comercialização dos veículos.

Sempre que ocorre uma nova disposição legal é importante que haja atualização no campo de atuação. Às vezes, diante das normativas, é possível que algumas empresas realizem treinamentos ou cursos para se manterem em consonância com as novas regras, não devendo ser diferente no ramo dos consumos (CAMARGO, 2023, n.p)⁷.

Gráfico 2 – Aplica a Lei nº13.111/2015?

⁷Direito do Consumidor e a Cadeia de Produção Automotiva. Jus Brasil. 2023. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/artigos/direito-doconsumidor-e-a-cadeia-de-producao-automotiva/1816756310>. Acesso em: 12 mai. 2023.

Fonte: de autoria própria (2023).

Quando questionados sobre a aplicabilidade da Lei nº 13.111/2015 todos os empresários do ramo de vendas de veículos automotores na cidade de Campos Novos/SC afirmaram não aplicar a mesma, sequer conheciam a lei que nunca foram informados ou notificados pelos seus superiores ou ignoram sua aplicação.

Gráfico 3 – Sabe da obrigatoriedade da aplicação?

Fonte: de autoria própria (2023).

Por conseguinte, quando questionados sobre a obrigatoriedade da aplicação da Lei, percebe-se, conforme o Gráfico 3 que um dos participantes (33%) desconhece tal fato, por outro lado, os demais empresários, desconsideram e não aplicam a Lei 13.111/2015 o gráfico

demonstra que negligenciam sua aplicação demonstrando desrespeito com seus consumidores que ficam em situação de vulnerabilidade na relação comercial.

Infere-se que a aplicabilidade das leis ocorre pela necessidade de respeitar e garantir direitos (CAMARGO, 2023).

Gráfico 4 – Motivo pelo qual não aplica?

Fonte: de autoria própria (2023).

Por fim, ao serem questionados porque não aplicam a Lei em questão, os empresários que sabem dessa obrigatoriedade, mencionaram que se trata de esquecimento no momento do atendimento. Todavia, por saber que a imposição legal obriga o repasse de informações que informarem ao comprador o valor dos tributos incidentes sobre a venda e a situação de regularidade do veículo, importa dizer que são contribuições relevantes para aquisição do produto comercializado. Ressalta-se que as informações inerentes à Lei nº 13.111/2015 devem constar no contrato de compra e venda de veículos, com cláusulas claras e em língua portuguesa, fato que não vem ocorrendo com os participantes desta pesquisa.

O conhecimento dos consumidores sobre a necessidade da aplicação legal é suma importância, pois em caso de desobrigação legal, qual seja aqui em menção a não informação sobre tributos e situações do veículo, os empresários comerciantes deverão arcar com o pagamento correspondente aos fatos (MEIRA; PETIT, 2023, n.p)⁸.

⁸Novas obrigações na comercialização de veículos automotores tornam mais transparente relacionamento entre empresa e cliente. Migalhas. 2015. Disponível em: <https://www.migalhas.com.br/depeso/220602/novas>

Até antes da Lei nº 13.111/2015 o CDC já dispunha dessa obrigatoriedade, porém não com tanta força legal, uma vez que ele realça a relação de transparência e isso não esclarecia o suficiente para demonstrar aos comerciantes de veículos automotores que essas informações mais abrangentes deveriam ser apresentadas aos consumidores.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao terminar o desenvolvimento desta pesquisa foi possível responder ao problema inicial, que trouxe: os empresários do ramo de veículos automotores da cidade de Campos Novos/SC aplicam a Lei nº 15.111/2015? Com a demonstração dos resultados pelos Gráficos em análise, viu-se que os empresários do ramo na cidade de Campos Novos/SC não aplicam a legislação em vigência no momento de relação consumerista de compra e venda de veículos.

Chamou atenção pelo fato de verificar que dentre os três empresários um deles ainda possuía desconhecimento da obrigatoriedade da Lei, verificando a necessidade de se manter atualizado quanto aspectos legais para evitar transtornos a todos os envolvidos. Por conseguinte, dos demais participantes que possuíam conhecimento acabam não aplicando a Lei de qualquer forma.

Consideram-se atingidos os objetivos propostos, uma vez que a pesquisa pôde discorrer sobre o setor automotivo no Brasil e as relações de consumo envolvidas. Vendo ainda, a necessidade de o legislador impor obrigatoriedade aos empresários para informar seus clientes sobre as situações do veículos e tributos incidentes.

Menciona-se que esta pesquisa se limitou a relacionar a aplicabilidade na cidade de Campos Novos/SC, à qual comporta as três revendas participantes, mas sugere-se a continuidade da pesquisa em outras cidades para identificar a abrangência da aplicação legal.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALVES, L. B. **As práticas abusivas nas relações de consumo**. Dissertação (Mestrado) 2018. 61f. Monografia de Direito da Faculdade de Direito de Cachoeiro de Itapemirim Cachoeiro de Itapemirim. 2018.

ALVES, R. **Gestão da receita municipal: um passo à frente**. Rio de Janeiro: Cadernos FGV, 2009.

AMARAL, Luiz Otávio de Oliveira. **Teoria geral do direito do consumidor**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENGENHARIA AUTOMOTIVA. **AEA 30 anos**. São Paulo: Edgard Blucher, 2014.

AUTOPAPO. IPI sobre automóveis cai 18,5% após publicação de decreto. **Autopapo**. 2022. Disponível em: <https://autopapo.uol.com.br/curta/automoveis-ipi-185/>. Acesso em: 15 abr. 2023.

BARROS, D. C.; PEDRO, L. S. As mudanças estruturais do setor automotivo, os impactos da crise e as perspectivas para o Brasil. n. **Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social**, 2011. Disponível em:

https://web.bndes.gov.br/bib/jspui/bitstream/1408/1483/1/A%20BS%2034%20As%20mudan%C3%A7as%20estruturais%20do%20setor%20automotivo%2C%20os%20impactos%20da%20crise%20e%20as%20perspectivas%20para%20o%20Brasil_P.pdf. Acesso em: 14 abr. 2023.

BENJAMIN, A. H. V.; MARQUES, C. L.; BESSA, L. R. **Manual de direito do consumidor**. 6. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil**. Brasília, DF: Senado, 1988.

_____. **Lei nº 13.111 de 25 de março de 2015**. Dispõe sobre a obrigatoriedade de os empresários que comercializam veículos automotores informarem ao comprador o valor dos tributos incidentes sobre a venda e a situação de regularidade do veículo quanto a furto, multas, taxas anuais, débitos de impostos, alienação fiduciária ou quaisquer outros registros que limitem ou impeçam a circulação do veículo. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/113111.htm. Acesso: 30 ago. 2022.

_____. **Lei nº 13.281, de 4 de maio de 2016**. Altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro), e a Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/113281.htm. Acesso em: 10 mai. 2023.

_____. **Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966**. Dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional e institui normas gerais de direito tributário aplicáveis à União, Estados e Municípios. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/15172compilado.htm. Acesso em: 15 abr. 2023.

_____. **Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990**. Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/18078compilado.htm. Acesso: 01 out. 2022.

CAMARGO, K. Direito do Consumidor e a Cadeia de Produção Automotiva. **Jus Brasil**. 2023. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/artigos/direito-do-consumidor-e-a-cadeia-de-producao-automotiva/1816756310>. Acesso em: 12 mai. 2023.

CAVALIERI FILHO, S. **Programa de direito do consumidor**. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2011.

_____. **Programa de direito do consumidor**. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2014.

COÊLHO, S. C. N. **Curso de direito tributário brasileiro**. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018.

COSTA, J. C. S. **Comércio eletrônico e o código de defesa do consumidor**. 2014. 48f. Monografia em Direito da Universidade Federal Rural Do Rio De Janeiro. Três Rios, 2014.

DONEDA, Do. **Da privacidade à proteção de dados pessoais**. Rio de Janeiro: Renovar, 2016.

DORNELAS, H. L.; PESSANHA, R. R.; FILHO, G. B. R. Gestão Urbana e Tributária Frente ao Estatuto da Cidade e a Lei de Responsabilidade Fiscal: o caso do município de Muriaé. **Revista Ciências Humanas**, p. 163–170, jul. 2001.

FERREIRA, E. M. **Manual de direito financeiro e tributário**. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2020.

GAULIA, C. T. As diversas possibilidades do consumidor superendividado no plano judiciário. **Revista de Direito do Consumidor**, São Paulo: Revista dos Tribunais, n. 75, p.136, jul.2018.

HUME, D. **Investigação sobre o entendimento humano**. 6. ed. Portugal: Grupo Almedina, 2018.

MARQUES, C. L. **Revista de Direito do Consumidor**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2020.

MEIRA, F.; PETIT, C. Novas obrigações na comercialização de veículos automotores tornam mais transparente relacionamento entre empresa e cliente. **Migalhas**. 2015. Disponível em: <https://www.migalhas.com.br/depeso/220602/novas-obrigacoes-na-comercializacao-de-veiculos-automotores-tornam-mais-transparente-relacionamento-entre-empresa-e-cliente>. Acesso em: 01 mai. 2023.

MENDES, L. S. O direito básico do consumidor a proteção de dados pessoais. **Revista de direito do consumidor**, São Paulo, RDC 95, p. 53-75, set-out. 2014.

MIRAGEM, B. **Curso de direito do consumidor**. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013.

_____. **Curso de direito do consumidor**. 5. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014.

NAVARRETE, C. IPVA 2023: valores e calendário. **Zul digital**. 2023. Disponível em: <https://www.zuldigital.com.br/blog/ipva-2023-sc/#:~:text=No%20caso%20de%20Santa%20Catarina,ve%C3%ADculos%20de%20passeio%20em%20geral>. Acesso em: 15 abr. 2023.

NUNES, L. A. R. **Curso de direito do consumidor**. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2016.

_____. **Curso de direito do consumidor: com exercício**. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2015.

OLIVEIRA, A. F. **Revista de direito do consumidor**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018.

PAINEL, D. Integrated maintenance information management. **South Africa Mechanical Engineer**, v.38, n.11-12, 2016.

PENIDO, L. O Mercado Automotivo: Um Panorama do Setor. **Buiyco**. 2022. Disponível em: <https://buyco.com.br/mercado-automotivo/#:~:text=No%20ranking%20mundial%20de%20ve%C3%ADculos,maior%20desde%20novembro%20de%202020>. Acesso em: 13 mai. 2023.

PEREIRA, L. L.; DE AZEVEDO, B. F. O Impacto da Pandemia no setor automotivo. **Boletim do Gerenciamento**, [S.l.], v. 20, n. 20, p. 71-80, nov. 2020.

REIS, A. **Mediação e impactos positivos para o judiciário**. São Paulo: Atlas, 2015.

SAAD, E. G. **Comentários ao Código de Defesa do Consumidor**. 5. ed. São Paulo: Forense, 2017.

SILVA NETO, O. C. **Comentários ao código de defesa do consumidor**. Rio de Janeiro: Forense, 2013.

SILVA, F. R. R. DA et al. Recolhimento e Tributação: Análise da arrecadação do IPTU no Município de Quixadá entre 2011 a 2015. **Revista Expressão Católica**, v.7, n.2. Jul. Dez. 2018.

SILVA, O. de A. B. da. **Curso de Processo Civil**. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018.

SILVA, T. N.; et al. O impacto do planejamento tributário na gestão de agroindústrias leiteiras: Avipal, Elegê e COSUEL. In: XLIII CONGRESSO DA SOBER, 2005, Ribeirão Preto. **Anais eletrônicos...** Ribeirão Preto: Sociedade Brasileira de Economia e Sociologia Rural, 2005.

SOARES, C. J. Monografia direito do consumidor - Universidade Candido Mendes. **Jus Brasil**. 2013. Disponível em: <https://juridicocerto.com/p/cjsoares/artigos/monografia-direito-do-consumidor-universidade-candido-mendes-89>. Acesso: 01 out. 2022.

WESTIN, R. Por que a fórmula de cobrança de impostos do Brasil piora a desigualdade social. **Agência Senado**. 2021. Disponível em: <https://www12.senado.leg.br/noticias/infomaterias/2021/05/por-que-a-formula-de-cobranca-de-impostos-do-brasil-piora-a-desigualdade-social>. Acesso em: 10 mai. 2023.